

МЕТОД КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА

Ашурова Дилярам Умаровна

Узбекский государственный университет мировых языков,
Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В статье обсуждается проблема когнитивного моделирования художественного текста как основного метода его когнитивной интерпретации. Когнитивное моделирование – это сложный, многоступенчатый процесс, состоящий из последовательных этапов анализа, направленных на определение совокупности художественных концептов, их межконцептуальных связей и ассоциаций, формирующих концептосферу художественного текста.

Ключевые слова: художественный текст, когнитивное моделирование, художественный концепт, концептосфера, межконцептуальные связи

Проблема художественного дискурса (далее ХД), особенностей его структуры и семантики, процессы его порождения, восприятия и интерпретации всегда вызывали повышенный интерес исследователей. В настоящее время в связи с развитием идей когнитивизма вопросы когнитивной интерпретации ХД выдвигаются на первый план. В этом плане большой научный интерес представляет когнитивное моделирование ХД, которое по нашему мнению лежит в основе интерпретации ХД.

Проблемам когнитивного моделирования художественных концептов и концептосферы посвящены исследования многих лингвистов [4, 6, 8, 9, 10, 11, 12]. Значимость когнитивного моделирования ХД обусловлено тем, что с помощью когнитивных моделей, как отмечает Дж. Лакофф, формируются знания, которые в своей очередь являются интерпретацией мира человеком [7].

Когнитивное моделирование ХД – это сложный, многоступенчатый процесс, представляющий собой последовательность следующих процедур:

- установление совокупности художественных лингвоконцептов и их типов в рамках концептосферы ХД;
- определение иерархии мега-, макро- и миниконцептов, и их межконцептуальных взаимосвязей;
- выявление особенностей когнитивной и языковой репрезентации художественных концептов во взаимодействии;
- изучение внутриконтентуальных и межконтентуальных связей, текстовых и внетекстовых ассоциаций, обеспечивающих концептуальную целостность ХД;

- определение функциональной значимости художественных лингвоконцептов и концептосферы ХД;
- декодирование глубинного концептуального содержания ХД в процессе его когнитивного моделирования и функционального анализа с подключением когнитивных механизмов инференции, направленных на выявление имплицитных концептуальных смыслов и получение выводных знаний о «воображаемом» мире автора;
- интерпретация индивидуально-авторских знаний о мире и реконструкция авторской модели мира [3].

На начальном этапе анализа определяется совокупность художественных концептов, составляющих концептосферу ХД. В этом плане необходимо отметить значимость тематических концептов, которые определяют основное информационное содержание ХД. Установление иерархии художественных концептов на второй ступени когнитивного моделирования ХД представляются задачей первостепенной важности, т.к. именно доминантные концепты являются смысловым фокусом всего текста и, взаимодействуя с другими концептами, формируют многослойную концептуальную структуру всего произведения. Зачастую доминантные концепты представлены в ХД имплицитно и выводятся в процессе когнитивной обработки текстовой информации.

Следующая ступень когнитивного моделирования предполагает выявление особенностей когнитивной репрезентации художественных концептов. В этом плане художественные концепты представлены такими когнитивными структурами, как фреймы, сценарии, образные репрезентации, пропозиционные схемы, гештальты, анализ которых позволяет раскрыть многомерную, многокомпонентную структуру концепта в совокупности его эксплицитных и имплицитных концептуальных смыслов (признаков), транслирующих индивидуально-авторские знания о воображаемом мире. Иерархически организованная система концептуальных смыслов, соотносящаяся со всеми компонентами художественного концепта, его понятийной, образной и аксиологической составляющими, определяет его концептуальное содержание. При этом необходимо подчеркнуть, что в художественном концепте актуализируются концептуальные признаки преимущественно субъективно-оценочного, образного, эмотивного, духовного, национально-культурного, морально-нравственного, этического и эстетического характера.

Проблема когнитивной репрезентации художественных концептов выдвигает задачу изучения когнитивных механизмов смыслопорождения. Как показывает опыт многих исследователей, а также собственных разработок [1, 2], формирование новых концептуальных смыслов осуществляется в когнитивных процессах фрейминга/рефрейминга,

выдвижения, концептуальной интеграции, фокусирования / дефокусирования, метафорической/метонимической проекции.

Чрезвычайно важной представляется проблема языковой репрезентации художественных концептов. Исследование показало, что вербализация художественных концептов в ХД в основном представлены ключевыми словами, стилистически маркированными единицами и стилистическими приемами, которые способствуют актуализации наиболее значимых для ХД образных, эмотивно-оценочных, ценностных компонентов концепта. В плане стилистической репрезентации художественных концептов следует особо подчеркнуть стилистические приемы метафоры, метонимии, символа, аллюзии, антитезы. Эти стилистические приемы получают в ХД статус мегаконцепта в случае их а) сопряженности с коммуникативно-эстетической установкой автора; б) соотношенности с концептуальной информацией всего текста; в) включенности в обширную сеть вербально-ассоциативных связей.

Одним из важнейших этапов в процессе когнитивного моделирования художественных концептов и концептосферы ХД является изучение внутриконцептуальных связей и ассоциаций, активирующих процессы фрейминга/рефрейминга концептуальной интеграции, фокусирования/дефокусирования, метафорической, метонимической проекции, следствием которых является порождение новых концептуальных смыслов. Не менее значимыми являются межконцептуальные связи, устанавливаемые между художественными концептами, включенными в концептосферу ХТ. Эти связи, проявляемые, как отмечает Н.С. Болотнова, в механизмах «включения, пересечения, дополнения, усиления, аналогии и контраста, наложения, взаимообусловленности, ментальной проекции одного концепта на другой образуют ассоциативное поле художественного текста» [5:244] и обеспечивают его концептуальную целостность.

Следующий этап когнитивного моделирования предполагает рассмотрение процессов формирования художественных концептов в ХД. Исходя из особенностей ХД, его эстетической сущности, можно утверждать, что основной функцией художественных лингвоконцептов, равно как и концептосферы в целом, является функция эстетического воздействия, направленная на духовную сферу человека, его чувства, интеллект, систему эстетических и культурных ценностей. Эстетическая функция художественных лингвоконцептов и концептосферы, как показал анализ, формируется на основе синергетического взаимодействия функций коммуникативно-прагматического, семантико - стилистического, когнитивно - стилистического, социокультурного характера.

Заключительный этап когнитивного моделирования представляет собой интерпретационный процесс на основе анализа художественных концептов, когнитивных механизмов их формирования, их функций и

межконцептуальных, ассоциативных связей, позволяющих получить новые знания о «воображаемом» мире автора, его художественной картине мира.

В заключении следует подчеркнуть, что основными задачами когнитивного моделирования концептосферы ХД являются: а) декодирование концептуальной информации ХД; б) концептуализация и интерпретация индивидуально-авторских знаний о мире; в) реконструкция и репрезентация авторской художественной картины мира.

Список литературы

1. Ашурова Д.У. Когнитивная сущность конвенциональной и художественной метафоры: сопоставительный аспект//Вопросы когнитивной лингвистики. Тамбов, 2023. №1. – С.121-136
2. Ашурова Д.У. Художественный текст: когнитивный и культурологический аспекты//Ўзбекистонда хорижий тиллар. –Тошкент, 2020. –№2 (31). –С. 126-138.
3. Ашурова Д.У. Когнитивное моделирование художественного текста//Нижевартовский филологический вестник. Нижевартовск. -№1. 2024. – С. 82-97
4. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. – Москва: Флинта: Наука, 2006. – 496 с.
5. Болотнова Н.С. Об изучении ассоциативно-смысловых полей слов в художественном тексте//Русистика: Лингвистическая парадигма конца XX века. – Санкт-Петербург, 1998. – С.242-247.
6. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста. – Москва: Флинта: Наука, 2009. – 520 с.
7. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – Москва: Русские словари, 1996. – 416 с.
8. Демьянков В.З. Понятие и концепт в художественной литературе и в научном языке//Вопросы филологии. 2002. №1. – С. 35-47.
9. Миллер Л.В. Художественная картина мира и мир художественных текстов. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2003. – 156 с.
10. Огнева Е.А. Когнитивное моделирование концептосферы художественного текста. – Москва: Эдитус, 2013. – 282 с.
11. Проскуряков М.Р. Концептуальная структура текста. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2000. – 240 с.
12. Слышкин Г.Г. Лингвокультурологические концепты и метаконцепты: Автореф. дис... д-ра. филол. наук. – Волгоград, Перемена. 2004